

КОРБУРДИ САНЪАТИ ТАЧНИС ДАР АШЪОРИ ҲАКИМ КИСОИИ МАРВАЗӢ

Манонова Маҳфуза

унвонҷӯи МДТ «ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров»

Аннотатсия. Дар мақола мавқеи санъати тачнис дар ашъори шоири асри X Кисоии Марвазӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар чараёни омӯзиш муайян гардид, ки дар ашъори шоир дар радифи санъатҳои бадеии ташбеҳ ва талмеҳ санъати тачнис низ ба таври вофир мавриди истифода қарор гирифтааст. Аз таҳлили ашъори бозмондаи шоир маълум гашт вай анқариб дар тамоми анвои тачнис ҳунарозмоӣ намудааст. Ба вижа дар осори Кисоии Марвазӣ беш аз ҳама истифодаи тачниси том ва муқаррар ба мушоҳида расид.

Вожаҳои калидӣ: санъати тачнис, навъҳои тачнис, сабки хуросонӣ, адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои IX-X, Кисоии Марвазӣ.

Санъати тачнис аз ҷумлаи он санъатҳои бадеӣ маҳсуб мегардад, ки барои зебоии баёну назокати гуфтор нақши муҳим мебозад. Шоир тавассути зарифона бозӣ дорондани калимоти мутаҷонис ба ҳусни шеър раванқ мебахшад. Санъати тачнис моҳиятан, яъне ба он сабаб ки ба истифодаи ду ё аз он зиёд вожаҳои талаффузашон якхела ё наздикталаффуз асос меёбад, барои ифодаи мазмунҳои нозуку дақиқ имконоти васеъ фароҳам меорад. Гузашта аз ин тачнис дар қатори вазну қофия яке аз рукнҳои асосии хушояндию хушоҳангии шеър буда, "...боиси ба ҷӯшу хурӯш овардани завқи бадеӣ ва тақвияти фаъолияти димоғӣ ва сурури қалб мегардад..." [2,138]. Бино бар ин аксари шоирони адабиёти форсу тоҷик, аз ҷумла шуарои қарни IX-X ва дар радифи онҳо Кисоии Марвазӣ ба истифодаи ин санъат диққати ҷиддӣ додаанд. Дар осори то ба замони мо расидаи Кисоӣ, ки камобеш 300 байтро ташкил мекунад, зиёда аз 30 маротиба корбаст гардидани тачнис далели боризи гуфтаҳои болост.

Тачнис дар каломии адабӣ дар ду ё зиёда калимоте, ки аз ҷиҳати шакл ё талаффуз муташобеҳ, вале аз лиҳози маъно мутафовит ҳастанд, ба кор меравад. Ва тачниси том беҳтарин навъи ҷинос маҳсуб меёбад, зеро мушобеҳати комили алфоз ва идроки маъноии мухталифи он инсонро ба андеша ва тахайюл водор карда, ба дарки зебоиҳо кўмак мекунад. Дар абёти зер чанд мисоли тачниси томро дида мебароем:

Ба ҷом андар ту пиндорӣ равон аст,

Валекин гар равон дорад равоне.

Назокати баёни ин байт бар такрори секаратаи калимаи "равон" аст, ки бо ду маънӣ: аввал "руҳ, ҷон", дуҷум "ҳаракаткунанда, раванда" асос ёфта, барои нишонрас ифода намудани матлаби гўянда хизмат намудааст.

Аз шаҳри хеш ронда в-аз мулк барфишонда,

Мавло залил монда, бар тахти мулки мавло.

"Мавло"-и аввал маъноии "банда, ғулом"-ро дорад ва "мавло"-и охир маъноии "маҳдум, молик"-ро ифода мекунад.

Андар он ноҳият ба маъдан кўч,

Кўчгаҳ доштанд кўчу Балуч.

Дар мисоли фавқ лафзи "кўч" дар мисраи аввал маъноии "реҳлат ё муҳочират намудан"-ро дорад, дар мисраи сонӣ марбут ба номи тоифае аз бодиянишиноне, ки дар ҷанговарию роҳзанӣ шуҳрат дошта, дар ҳаволии Балучистон ва ҷануби Кирмон маскан ва рафтуомад доштаанд, ба кор рафтааст.

Дилеро, к-аз ҳаво ҷустан чу мурғ андар ҳаво ёбӣ,

Ба ҳосил мурғвор ўро дар оташ гардано ёбӣ.

Дар байти болоӣ "ҳаво"-и аввал ба мазмуни майлу ҳавас корбаст гардида, "ҳаво"-и сонӣ маъноии осмонро ифода сохтааст.

Дар байти зер вожаи "жарф" ба ду маънӣ ба кор рафтааст. Маъноии якум "мушкил" ва дуҷум "чуқур, амиқ, бепоён" мебошад.

Аё Кисой, кан аз пой, банди жарф ҷунин,

Ки бар тариқи ту ҷоҳест саҳту маҳкаму жарф.

Дар осори шоирони сабки хуросонӣ намунаҳои олии таҷнисро дучор мешавем, ки аз як тараф, аз инкишофи ин санъат ва аз ҷониби дигар бошад аз ҳусни таваҷҷуҳи суҳансароён ба он шаҳодат медиҳад. Таваҷҷуҳ фармоед ба шеърӣ зайли Зинатӣ, ки дар "Тарҷумону-л-балоға"-и Родуёнӣ зикр шудааст:

Тиру теғат тоза дорад дини тозиро ҳаме,

Чун камин дорад камонат бар камони бадгумон.

Заҳра дар тан заҳр гардад, бе гирех гардад зирех,

Зухра гӯяд: "Зеҳ амиро!", чун ба зеҳ кардӣ камон [4,21].

Дар ду байти фавқ навъҳои зерини таҷнис корбаст шудааст: таҷниси том: зеҳ - зинда бош; зеҳ - тори камон; таҷниси зоиҷ; заҳра - узви инсон; заҳр - сим; таҷниси ноқис: камон - номи олати шикору ҷанг; гумон - шубҳа; Зухра - номи сайёра; заҳра - узви инсон; таҷниси мутарраф: тоза - нав; тозӣ - арабӣ; таҷниси лоҳиқ: камин - паноҳгоҳ; камон - олати шикор ва ҷанг.

Дар ин шеър бо вучуди салосату равонӣ эҳсос мегардад, ки шоир ба зоҳири шеър, шакли он диққати бештар дода, то андозае мадҷони лафзбозӣ шудааст.

Кисой мегӯяд:

То ту он хеш бубастӣ ба сар андар писаро,

Ба дилам гашт фузун аз адади решаш реш.

Моҳрӯё ба сари хеш ту он хеш мабанд,

Нашунидӣ, ки кунад моҳ табаҳ ҷомаи хеш.

Дар байти яқум вожаи "реша" ба маънии "наҳҳои овезони матоъ, яъне шилшила" ба кор рафта, калимаи "реш" маънои "захму маҷруҳ шудан"-ро дорост. Ин мутаҷонисот пояҳои ҷиноси зоиҷ буда, азбаски дар қофияи байт паҳлӯи ҳамдигар омадаанд, ба навъи таҷниси мукаррар низ дохил мешаванд.

Дар байти дуҷум калимаҳои "хеш" зоҳиран рукнҳои таҷниси том ба назар мерасанд, вале агар ба диққат мушоҳида намоем, "хеш"-и аввал, ки бо "вов" навишта мешавад, маънои "худ"-ро дорад ва "хеш"-и сонӣ, ки бе "вов" навишта мешавад, ба маънии "катон, як навъи матоъ" истифода шудааст. Ҷуноне ки Муҳаммад Ҷаводи Шариат ташреҳ додааст, нигоҳ доштани "вов"-и ин қабил калимот ба ду сабаб аст: "Яке ин ки "вов" намояндаи талаффузи махсус аст, ки

вақте роиҷ ва маъмул буда..., дигар он ки бештари ин калимот ба ду ваҷҳ бо "вов" ва бе "вов" омада ва ҳар ваҷҳ ихтисос ба як ё чанд маънии хос ёфта" [6,62].

Соҳиби "Фунуни балоға" байти мазкурро дар намунаи ҷиноси лафзӣ оварда, чунин тавзеҳ намудааст: "Ҷиноси лафзӣ он аст, ки калимоти мутаҷонис дар талаффуз яке ва дар китобат мухталиф бошанд" [5,57].

Ноғуфта намонад, ки Муҳаммади Родуёнӣ ҳамин порчаи шеърӣ Кисоиро ҳамчун шоҳиди санъати муқтазаб ёд кардааст, ҳарчанд ки дар байти яқум аркони ҷиноси муздавач "решаш-реш" ба ҷашм мерасанд ва дар намунаҳои фасли "Ғи тачниси-л-мураддад"-и "Ғарҷумону-л-балоға" ин қабил мутаҷонисотро (омол-мол, з-оли-зол, овард-вард...) дучор гаштан мумкин аст. Тафовут танҳо дар он зоҳир мегардад, ки дар вожаҳои ҷиносии "омол-мол, з-оли-зол, овард-вард" афзоиши ҳуруф дар аввали лафзи собиқ ва дар мутаҷонисоти "решаш-реш" зиёдатӣ дар охири калимаи нахуст ба мушоҳида мерасад.

Хулласи калом, дар ин шеър вожаи "хеш" ба маънои "рӯймоли катонӣ" се бор истифода шуда бошад ҳам, гӯшхарош намерасад, баръакс хеле табиӣ баромадааст ва такрори чандкаратаи ҳуруфи "ш" ва "р" ба шеър хушоҳангии махсусе ато кардааст. Таъсирбахшии байтро ташбеҳи пӯшида (моҳрӯё), мухотаб (нашунидӣ) ва талмеҳ, ки ба ақидаи пешиниён дар бораи фосид шудани матои катонӣ аз шуои моҳ асос ёфтааст, тақвият додаанд.

Нонавардему хор в-ин на шигифт,

Ки бари вард хор нест навард.

Вожаи "навард" маънои "лоиқ" ва "дархур"-ро дорад. Такрори дукаратаи ин калима ва вожаи "вард" ба маънои "гул" ба байт ҷаззобияти хосе бахшидааст.

Ин намуна такрори шабеҳи боло буда, "хор"-и мисраи аввал, ки бо "вов" навишта мешавад, маънои "залил ва бадбахт"-ро дошта, "хор"-и дуюм, ки бе "вов" навишта мешавад, ба маънии "шоҳчаи нӯқдори халандаи наботот" омадааст.

Намунаҳои таҷниси ноқис:

Ту гар ба молу омор беш аз ин надорӣ майл,

Чудо шав аз амалу гӯши вақти хеш бимол.

Азбаски бо ҳуруфоти арабӣ таркиби "ба мол" ва феъли "бимол" тарзи навишти якхела дошта, дар ҳаракоти сода мухталиф ҳастанд, мутааллиқ ба таҷниси ноқис мебошанд. Мувофиқи хату имлои имрӯза ҳамин мутаҷонисот ба таҷниси мураккаб дохил мешаванд. Ҳамзамон вожаҳои наздикталаффузи мол, омор, амал чанбаи хушоҳангии байтро пурзӯр кардаанд.

Осмон осомон кунад ҳазмон,

Осмон осиеи гардон аст.

Калимаи "осмон" дар мисраи аввал ба маънои "тақдир, сарнавишт" ва лафзи "осомон", ки шакли муҳаффафи вожаи "осиемон" аст, ба маънои "пора-пора гардидан" ба кор рафта, "ҳазмон" таҳфифи таркиби "ҳар замон" мебошад. Пойдевори хушоҳангии байт ғайр аз санъати таҷнис, даҳ бор истифода шудани садоноки "о" аст.

Қобили тазаккур аст, ки ташбеҳи осие ба осмон ва гандум ба инсон то ба адабиёти муосири тоҷик омадааст:

Осие ос мекунад моро,

З-осие гард орзу дорам.

(Лоик)

Он қавоми илму ҳикмат чун муборакпай қивом,

В-ин муини дину дунё в-аз манозил бе маин.

Узубати байти болоӣ аз ҳамоҳангии калимоти мутаҷониси "қавом (ростӣ)-қивом (поя, асос)" ва "муин (мададгор)-маин (ҷорӣ, равон)" ба миён омадааст.

Шавоҳиди таҷниси музайял:

Эй он ки туро пеша парастидани махлуқ,

Чун хештанеро чӣ барӣ пеши параста.

Дар ин байт рукҳои ҷиноси зоида калимаи "пеш" ба маънои "муқаддам" ва "пеша" ба маънии "шуғл, амал" буда, маънои вожаи "параста" бар вазни "шикаста" парастидан аст.

Ё худ:

В-ар наёсоӣ ту ҳаргиз рӯза нагшой ба рӯз,

В-аз намози шаб ҳамедун реш гардонӣ чабин.

Дар ин мисол аркони ҷиноси музайял "рӯза" ва "рӯз" аст.

Дигар:

Омад насими сунбул, бо мушку бо қаранфул,

Овард номаи гул боди сабо ба саҳбо.

Дар калимаҳои "сабо" ва "саҳбо" афзоиши як ҳарф дар васат ба мушоҳида мерасад ва ин пояҳои ҷинос дар охири байт бо фосилае канори ҳам воқеъ гаштаанд.

Ё ки:

Ҳар касе, к-ӯ дил ба нуқси муртазо маъюб кард,

Нест он кас бар дили пайғамбари маккӣ макин.

Маъноӣ вожаи "маккӣ" сокини шаҳри Макка буда ва "макин" соҳиби ҷою макон будан аст ва зиёдшавии як ҳарф дар охир мушоҳида мешавад. Ин ду байти охир, ки рукҳои таҷниси зоиҷ дар байти аввал бо фосила ва дар байти дувум паиҳам воқеъ гаштаанд, айни замон дохили ҷиноси муздавач низ мебошанд.

Намунаҳои дигари таҷниси муздавачро меоварем:

Худои арш ҷаҳонро ҷунин ниҳод ниҳод,

Ки гоҳ мардум аз ӯ ғамгинанду гоҳе шод.

Дар ин мисол вожаи "ниҳод"-и аввал аз асоси замони гузаштаи феъли ниҳодан буда, "ниҳод"-и дуюм ба маъноӣ тартиб ва расму оин истифода шудааст. Байти мазкур дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» бо андаке тағйироти мисраи дуюм ба Рудакӣ нисбат дода шудааст.

Фазли зайнуласфие, домоди фаҳри анбие,

К-офаридаш Холиқи халқофарин аз офарин.

Танину хушоҳангии ин байт дар асоси алфози наздикталаффузи "фазл-фаҳр", "асфие-анбие" ва калимоти мутаҷониси "холиқ-халқ" ва "офарин-офарин" сурат гирифтааст.

Эй зудуда сояи ту з-оинай фарҳанг занг,

Бар хирад сарҳангу фаҳри олам аз фарҳанг ҳанг.

Такрори чоркаратаи калимаи "ҳанг" ва ҳамоҳангии он бо вожаи "занг" ва таҷниси муздавач (фарҳанг-ҳанг) боиси афзудани латофати шеър гардидааст.

Ё ин ки:

Донам, ки ҳеч кас накунад марсият маро,

Донам, ки мурда бар дили меросхор хор.

Муҳаммади Родуёӣ намунаи мазкурро ба тағйири калимаи "марсият" бо "мартабат" дар мисоли таҷниси мураддад баён доштааст.

Дар ашъори Кисоӣ абёти мутааддиде ба чашм мерасанд, ки таҷниси лоҳик якҷоя бо санъати сачъ корбаст мешавад.

Дар аксари абёти қасидаи "Сўгнома"-и Кисоӣ Марвазӣ сачъи мутавозӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар ин хели сачъ ибораю калимаҳои мусаччаъ ҳам дар вазн ва ҳам дар рави як мебошанд. Баъзе аз вожаҳои мусаччаи байт санъати таҷнисро ба вучуд меоранд. Калимоти мусаччаю мутачонис, ки хеле қарибталаффузанд, мусиқии дохилии шеърро поягузорӣ мекунанд. Дар шоҳидҳои поён чор байти аввал аз "Сўгнома" аст:

В-он наргиси мусаввар, чун лўълўи мунаввар,

Зар андар ў мудаввар чун моҳ бар Сурайё.

Ёқутвор лола, бар барги лола жола,

Карда бад ў ҳавола ғаввос дурри дарё.

Безорам аз пиёла в-аз арғувону лола,

Мову хурўшу нола, кунче гирифта маъво.

Мачрўҳ хира гашта, айём тира гашта,

Бадхоҳ чира гашта, бераҳму бе муҳобо.

Дӣ ба дарег андарун, моҳ ба меғ андарун,

Ранг ба теғ андарун шох заду орамид.

Дар ду мисоли боло таҷниси лоҳиқ ва санъати такрор ба кор рафта, такрори калимоти "андарун" ва "гашта" дар занҷираи байт воқеъ гаштаанд.

Мисолҳои дигари таҷниси лоҳиқ:

Ба пажӯҳиш макун дарунҳо реш,

Хештанро нақӯх аз ҳама беш.

Ё ин ки:

Дасташ аз парда бурун омад чун очи сапед,

Гуфтӣ аз меғ ҳаме теғ занад Зӯҳраву моҳ.

Дигар:

Сарам ба гунаи шир асту дил ба гунаи қир,

Рухам ба гунаи нил асту тан ба гунаи нол.

Дар мисолҳои таҷниси лоҳиқ, ки уламои бадеъ дар рисолаҳояшон овардаанд, аксар маврид ихтилофи ҳарфҳои ҳамсадо ба мушоҳида мерасад. Дар байти охир мутаҷониси "нил-нол" дар садоноки дароз тафовутдоранд. Ҳамчунин дар ҳамин байт якбора истифода шудани чор ташбеҳи равшан: сар (мӯи сар)-шир, дил-қир, рух-нил, тан-нол ба шеър ҳусни тозае бахшидааст.

Дар поён мисолҳои санъати шабаҳи иштиқоқро мулоҳиза мекунем, ки баъзе уламои бадеъ ин санъатро аз аҷноси ҷинос доништаанд:

Оҳу ҳаме гурузад, гардан ҳаме фарозад,

Гаҳ сӯи кӯҳ тозад, гаҳ сӯи боғу саҳро.

Зоғ биёбон гузид, худ ба биёбон сазид,

Бод ба гул барвазид, гул ба гул андар ғажид.

Гузаштему гузаштему буданӣ ҳамма буд,

Шудему шуд сухани мо фасонаи атфол.

Чамонсарв аз чаман бархоҳад омад,

Фигон аз марду зан бархоҳад омад.

Зи ҳавли тохтану кина охтанаш маро,
Ҳама гудохта ҳамчун куноғи тохта тан.

Калимаи "тохтан" ба маънои хучум кардан, ҳамла бурдан ва вожаи "охтан" ба маънои интиқом гирифтани як ҳарф дар аввал афзуда, пояҳои таҷниси зоид маҳсуб меёбанд ва ҳамчунин алфози наздикталаффузи "гудохта-тохта" ва таркиби "тохта тан", ки мутааллиқ ба санъати шабаҳи иштиқоқ ҳастанд, дар як байт омада, аз маҳорати суҳангустарии ин шоири тавоно дарак медиҳанд.

Дар асоси таҳлили иҷмолии мероси то рӯзгори мо расидаи Ҳаким Кисоии Марвазӣ ба хулосаи зайл расидан мумкин аст:

Санъати таҷнис дар баробари ташбеҳ ва талмеҳ дар эҷодиёти Кисоӣ нақши маҳсусро дорост, ки дар ин бора қорбасти шудани теъдоди зиёди он дар ашъори шоир шаҳодат медиҳад. Кисоии Марвазӣ 6 хели таҷнисро ба қор гирифта, дар осори то замони мо расидаи ӯ беш аз ҳама таҷниси том ва муқаррар мавриди қорбасти қарор гирифтааст.

Дар аввалин китоби ба илми бадеъ бахшидаи таърихи адабиёти форсу тоҷик - "Тарҷумону-л-балоға" 4 хели санъати таҷнис шарҳ дода шудааст. Ҳарчанд Родуёнӣ панҷ бор барои санъатҳои мухталиф аз Кисоӣ шохид меорад. Се хели таҷниси истифода бурдаи шоир аз мадди назари ӯ берун мондааст. Сабаби ин ҳодиса, эҳтимол дар он бошад, ки илми бадеъ дар асри XI ҳанӯз ҳамаи анвои гуногуну бойи санъатҳои бадеии дар ашъори шоирони қуруни IX-XI истифода шударо пурра дар бар нагирифтааст.

ПАЙНАВИШТ:

1. Дурахшон, Меҳдӣ. Ҳаким Кисоии Марвазӣ (таҳқиқ дар зиндагонӣ ва осори ӯ). - Тоҳрон, 1375.-140с.
2. Зеҳнӣ, Тӯрақул. Санъати суҳан, - Душанбе, 1967.-301с.
3. Насриддинов А. Шарҳнависӣ дар таърихи адабиёти форс-тоҷик. к.1. - Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Халил, 2001. - 262 с.

4. Родуёнӣ, Муҳаммад ибн Умар. Тарҷумону-л-балоға. Ба тасҳеҳ ва эҳтимоми Аҳмади Оташ. - Техрон, 1366
5. Ҳумой, Чалолиддин. Фунуни балоғат ва саноати адабӣ, - Техрон, 1394 х.к., - 424с.
6. Чавод, Саид Муҳаммад Дой. Илми бадеъ дар забони форсӣ,- Исфохон, 1325.